

РЕАГЕНТЫ – ВСПЕНИВАТЕЛИ СК-1, СК-2 ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ УГЛЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УЗБЕКИСТАН

С. К. Юсупов, С. У. Халилов

Институт общей и неорганической химии АН РУз.
Узбекистан.

Уголь является веществом, который в своём составе имеет примеси разного рода. Были проведены множество исследовательских работ по определению содержания редкоземельных и драгоценных металлов в углях проделано много работ. Изучены основные закономерности их распределения и условия накопления редкоземельных элементов (РЗЭ) в угольных месторождениях [1].

Бурые и каменные угли содержат в своём составе группы благородных и редких цветных металлов (Ge, Au, Sc, Re и др.). Основным источником германия это германиеносные угли. Помимо Ge имеются высокие содержания Re, Sb, W, Mo, Rb, Cs и другие элементы [2].

Для извлечения благородных и редких цветных металлов используют различные реагенты-вспениватели. При обогащении углей шахты «Чертинская-Коксовая» на ЦОФ Беловская в качестве реагентов-вспенивателей были выбраны: кубовые остатки производства бутиловых спиртов (КОБС), высокомолекулярные спирты (ВМС), ЭКОФЛ 440 (ЭК-440) [3]. В качестве реагента-собирателя был выбран термогазойль.

Было установлено, что при использовании в качестве реагента-вспенивателя ЭК440 суммарный выход концентрата составил 65,4% с зольностью 14,5%. Извлечение горючей массы в концентрат составляет 88,3% .

В настоящее время в Навоийском (НГМК) и Алмалыкском горно-металлургическом комбинате (АГМК) Республики Узбекистан флотироваться руды с помощью ввозимые из-за рубежа дорогостоящих флотореагентов. Основные флотореагенты это вспениватели Т-66, Т-80, Т-92 (производные 1,3-диоксана) и МИБК, а также фосфорорганические и сульфгидрильные собиратели [4].

Учёными были проведены анализы массы проб углей, взятых с разных месторождений. Выявлено, что не во всех пробах присутствуют драгоценные и редкие металлы.

Были проведены ряд исследований по извлечению благородных металлов из бурого и каменного угля Ангренского и Шаргунского месторождения. В качестве флотореагента и вспенивателя использовали новые реагенты.

В лаборатории «Химической технологии, переработка газа и ПАВ» ИОНХ АН РУЗ синтезированы вспениватели СК-1 и СК-2 на основе хлопкового соапстока и аминоспиртов (моно- ди- и триэтаноламин), которые не являются дефицитом и обладают наилучшими технологическими характеристиками. Реагенты вспениватели понижают поверхностное натяжение, пена является стабильной. Вспениватели обладают поверхностной активностью и проявляют собирательные свойства.

Составы разрабатываемых вспенивателей на основе местного сырья и отходов производств, приведены в таблице 3.

Таблица 3. Составы разрабатываемых вспенивателей на основе местного сырья и отходов производств

Вид вспен ивате ля	Соапс -ток, мас.ч	Отбеле н ная глина, мас.ч	Кауст сода, мас.ч	Кальц сода, мас.ч	Алю- мак, мас.ч	Поли мер, мас.ч	Вода, мас.ч	Приме чания
СК-1	100	1	13	5	8	1	15-20	Порошо к
СК-2	100	10	13	5	8	1	15-20	Порошо к

Результаты лабораторных исследований показали, что наличие в отходах сжигания содержание алюминия доходит до 1 – 8% на тонну, вольфрам (1,25 %). Исходя из проведённых исследований выявлено, что флотационная способность новых реагентов СК-1 и СК-2 одинаковы с результатами импортных реагентов Т-80 [5].

Таким образом, определено содержание редкоземельных металлов в составе бурого угля Ангренского и Шаргунского месторождений и синтезированы пенообразующие реагенты СК-1 и СК-2 на основе местного сырья взамен импортного Т-80, реагенты эффективно понижают поверхностное натяжение раствора, устойчивую пенообразующую способность.

REFERENCES

1. В.В.Крапивенцева. Благородные металлы и редкие элементы в углях Хабаровского края. Материалы междунар. конф., г. Биробиджан. -2005. 185-189.
Кулибин К.А. Драгоценные металлы в каменном угле Золотои платина, 1908. № 24. С. 510–511.
2. А.К.Седых. Металлоносные угли Приморья //Проблема освоения георесурсов. Российского Дальнего Востока и стран АТР: Материалы первой междунар. конф. - Владивосток, 2001.
3. Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис. Ценные элементы примеси в углях. –Екатеринбург: УрО РАН, 2006.-538 с.
4. Ф.М.Юсупов, С.К.Юсупов, Н.Ёдгоров, Г.А.Байматова. Извлечение ценных металлов из бурых и каменных углей. Сборник материалов Научно-практической онлайн конференции молодых учёных Республиканского значения. Ташкент 2021 г., 20-21 декабря, 350-351.